

TÍTULO: A MOBILIDADE ATIVA NOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA BRASILEIROS

Maria Clara Cury Bertoldo, Ana Luiza Favarão Leão, Milena Kanashiro

maria.clara.cury@uel.br, milena@uel.br

Universidade Estadual de Londrina

Bolsa CNPq

Ciências Sociais Aplicadas, Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Palavras-chave: transporte não motorizado; Plano de Mobilidade Urbana; Política Nacional de Mobilidade Urbana; planejamento urbano.

Resumo

Em 2012, o Governo Federal promulgou a Lei 12.587, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana e é efetivada pelo Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). Em 2015, o Ministério das Cidades, para orientar a execução dos PlanMobs, desenvolveu o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. No contexto da mobilidade urbana, a expressão “mobilidade ativa” refere-se aos modos de transporte não motorizados, que inclui os modos a pé e cicloviário. Considerando as poucas informações a respeito do tema e a prioridade dada ao transporte motorizado individual, esta pesquisa tem como objetivo analisar a abordagem da mobilidade ativa nos PlanMobs para compreender como os modais ativos estão sendo tratados nestes documentos. O levantamento dos Cadernos Técnicos foi realizado a partir da planilha disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Foram sistematizados 386 Planos, dos quais 201 foram analisados. Fez-se um recorte metodológico com a seleção dos Planos que abordam mobilidade ativa, cuja amostra resultou em 165 PlanMobs. Para uma investigação aprofundada dos Cadernos Técnicos, foram selecionados 10 documentos, os quais, por região, representam os municípios com menor número populacional na faixa de população de 20.001 a 60.000 habitantes, e as capitais com maior número populacional. Utilizou-se a tática metodológica de análise de conteúdo de PlanMobs brasileiros, tendo como base o Caderno de Referência. Elaborou-se uma tabela resumo, que indica a presença ou ausência de etapas de elaboração e de abordagem da mobilidade ativa. Os Planos que abordam o tema foram distribuídos por Região e Unidade Federativa, e verificou-se uma concentração destes nas regiões Sudeste e Sul. Estes documentos também foram distribuídos por faixa de população, o que permitiu constatar que a maior parte deles foi elaborada por municípios que possuem de 20.001 a 60.000 habitantes. Ainda, dos 165 documentos examinados, apenas 92 também apresentam, dentro da divisão modal total do município, um percentual referente ao modal ativo. Já a análise de conteúdo dos PlanMobs demonstrou que o diagnóstico do município pode ser realizado de maneira adequada tanto por cidades de pequeno quanto de grande porte. Ainda, verificou-se que a falta de transparência e consulta pública em alguns Planos demonstra a não inclusão da comunidade no Planejamento Urbano. Também, a ausência da etapa de prognóstico indica um desconhecimento das possíveis demandas futuras, fator que dificulta o atendimento destas ou provimento de ações para mudanças na mobilidade ativa. A falta dessas etapas iniciais pode resultar na elaboração de intervenções e medidas não condizentes com a realidade. Além disso, boa parte dos PlanMobs não especifica os responsáveis por sua execução, as estimativas de custos e as possíveis fontes de financiamento. Portanto, constata-se que há uma lacuna na definição de responsabilidades e uma ausência de um planejamento para implementação de ações estratégicas. Ademais, a superficialidade, a teorização excessiva e a pouca praticidade em alguns Planos apontam para uma imprecisão na abordagem pragmática. Por fim, a limitação desta pesquisa está na quantidade e especificidades dos municípios brasileiros cujos Cadernos Técnicos foram levantados e considerados neste estudo. Ainda, a

Anais do 32º EAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica, 07 a 09 de novembro de 2023, UEL – PR

amostra não representa a totalidade dos municípios do Brasil, visto que nem todas as faixas populacionais foram contempladas na análise. Conclui-se, por meio da análise dos PlanMobs, a urgência de um compromisso mais profundo com uma mobilidade urbana sustentável, inclusiva e eficiente no Brasil. Por meio da mobilidade ativa, as propostas devem focar em um espaço urbano socialmente justo, para proporcionar uma maior qualidade de vida e promover a sustentabilidade.

Agradecimentos

Um agradecimento ao CNPq, à CAPES, cuja bolsa de iniciação científica financiou a pesquisa aqui desenvolvida, e à Universidade Estadual de Londrina.